

ANÁLISE COMPARATIVA DO ENSINO REMOTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE DOIS MUNICÍPIOS

 DOI: 10.5281/zenodo.6345393

Guilherme Laranjeira Mendonça Oliveira

Mestre em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Professor de Educação Básica do Estado de São Paulo. laranjeiraguilherme@gmail.com.

Jackeline dos Santos Bataglia

Especialista em Neuropsicopedagogia pela Faculdade FAMART. Professora de Educação Básica do município de Ibiporã-PR. jackeline_mary@hotmail.com

Resumo: A situação pandêmica que assola o mundo fez com que todos os processos de escolarização tivessem que se adaptar para o formato remoto. Tal situação não foi diferente com a modalidade da educação infantil (EI), a qual principia a escolarização de crianças de até 5 anos, sendo que as crianças são dependentes e não possuem autonomia para realizar atividades no formato remoto. Assim, esse estudo, de caráter qualitativo, teve como objetivo realizar uma análise comparativa das medidas adotadas para o ensino remoto na EI de dois municípios localizados em diferentes regiões do Brasil. Para isso, foi utilizada a pesquisa documental como técnica de coleta de dados, que ofereceu aporte teórico para coleta de informações em documentos legais, sites e reportagens. Os resultados demonstraram que houve uma convergência nas medidas adotadas, entretanto a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Ibiporã-PR transitou por algumas adaptações no meio desse processo. Importa salientar que a MDE de Guarujá-SP desenvolveu atividades para todas etapas de escolarização em que oferta na sua rede, o que não ocorreu efetivamente na SME de Ibiporã-PR.

Palavras-chave: Ensino Remoto. Educação Infantil. Políticas Públicas.

Abstract: The pandemic situation that ravages the world has made it necessary for all schooling processes to adapt to the remote format. This situation was no different with the early childhood education modality, which begins the schooling of children up to 5 years old, and the children are dependent and do not have autonomy to perform activities in the remote format. Thus, this qualitative study aimed to conduct a comparative analysis of the measures adopted for remote teaching in early childhood education in two municipalities located in different regions of Brazil. For this, documentary research was used as a data collection technique, which offered theoretical support for collecting information from legal documents, websites, and reports. The results showed that there was a convergence in the measures adopted, however, the Municipal Secretary of Education (MSE) of Ibiporã-PR went through

some adaptations in the middle of this process. It is important to highlight that the MSE of Guarujá-SP developed activities for all schooling stages it offers in its network, which did not effectively occur in the MSE of Ibiporã-PR.

Keywords: Remote Learning. Early Childhood Education. Public Policies.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil (EI) é uma etapa da educação básica que objetiva o desenvolvimento da criança em sua integralidade, na faixa etária de até 5 anos, contemplando os diferentes aspectos, a saber: físico, pedagógico, afetivo, social e intelectual (BRASIL, 2013). Assim, esta etapa da educação básica valoriza a aprendizagem da conquista da cultura da vida, mediante a complementação das ações da família e da sociedade (BRASIL, 2013).

Com a pandemia da COVID-19 se teve o fechamento das escolas para minimizar os riscos de contágio do novo coronavírus. Sendo assim, o processo de escolarização dos alunos da EI teve que adaptar-se ao novo formato de ensino: o ensino remoto. Diante disso, diferentes medidas foram traçadas e alcançadas para a efetivação do ensino remoto na etapa da EI, o que proporcionou diferentes perspectivas de acordo com as especificidades regionais.

Em um estudo realizado pela Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede) com parceria do Instituto Rui Barbosa (IRB) apontou a grande variedade das redes do ensino municipal em relação a sua organização e disponibilização de conteúdos aos alunos no ensino remoto. Sendo assim, 41% das redes municipais disponibilizaram os conteúdos semanalmente, 31% quinzenalmente e 28% diariamente, no qual tem objetivam oferecer orientações aos pais sobre as atividades propostas, interações e suporte psicológico (BRASIL, 2020).

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo realizar uma análise comparativa entre as medidas pedagógicas adotadas, no âmbito da EI, por duas redes de ensino municipal, situadas em regiões geográficas diferentes, frente as adaptações ao ensino remoto, consequência da pandemia da COVID-19.

Panorama histórico-político das cidades de Guarujá-SP e Ibiporã-PR

Devido as consequências do novo coronavírus, fez-se necessário algumas medidas legais para conter seu avanço. Logo, em âmbito nacional, houve a publicação da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, a qual determinou a substituição das aulas presenciais por aulas no formato digital, e também, da Medida Provisória nº 934, de 01 de abril de 2020, sendo que essa, dispôs sobre a dispensa da obrigatoriedade do mínimo de dias letivos na educação básica, tendo apenas o cumprimento da carga horária mínima.

Nesse contexto, no estado de São Paulo, a publicação do Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020, aconselhou a suspensão gradual das aulas presenciais da educação básica, de acordo com as normativas regionais. Sendo assim, a Secretaria da Educação e Lazer (Sedel), por intermédio da Prefeitura Municipal do Guarujá, proveu medidas legais amparando-se nos documentos dos órgãos superiores.

Com isso, mediante a suspensão das aulas presenciais, a Resolução Sedel nº 05, de 23 de abril de 2020, dispôs as adaptações do calendário escolar de acordo com as necessidades locais, sendo que determinou a suspensão das aulas em âmbito municipal e estipulou a antecipação do recesso escolar, com intuito de adaptar a rede municipal de ensino para o formato remoto (GUARUJÁ, 2020a).

Não obstante, ainda na mesma semana, houve a publicação da Resolução Sedel nº 06, de 23 de abril de 2020, a estabeleceu a reorganização das atividades pedagógicas e adaptações para o novo formato de ensino, a qual estipulou a jornada laboral mediante a teletrabalho para todos os profissionais da educação, objetivando a continuidade do processo de ensino e aprendizagem e o cumprimento da carga horária de professores e alunos (GUARUJÁ, 2020b).

O documento determinou ainda, a possibilidade da utilização de recursos tecnológicos para dar continuidade no processo de ensino e aprendizagem e, caso as crianças não tenham acesso a esses recursos, possibilitar atividades impressas disponibilizadas nas escolas. No que tange as formações continuadas desenvolvidas pela escola, o documento estipulou a continuidade no formato à distância, ancorando-se nas tecnologias educacionais (GUARUJÁ, 2020b).

Já o município de Ibiporã-PR, respaldou-se nas medidas legais providas do governo federal, bem como, do Decreto nº 4230, de 16 de março de 2020, o qual estipulou a suspensão das aulas em escolas públicas, para conter o avanço do novo coronavírus.

Assim, a Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã-PR (SME), publicou a Instrução Normativa nº 01, de 07 de maio de 2020, a qual determinou os procedimentos para realização das atividades não presenciais em tempos de pandemia da COVID-19. Nesse sentido, o documento estipulou a responsabilidade da SME de elaborar atividades, no formato de apostila, para que os professores regentes de turma articulassem com seus alunos.

Entretanto, com a publicação da Instrução Normativa nº 02, de 26 de maio de 2020, houve uma alteração nos procedimentos, sendo que, coube aos professores a elaboração e desenvolvimento das atividades junto a seus alunos, no qual essas atividades eram impressas, no formato de apostilas, e entregues pelos professores e gestores de acordo com sua carga horária, contemplando a presença na escola em três dias da semana.

Importa salientar ainda, a publicação da Resolução SME nº 01, de 02 de junho de 2020, a qual determinou a criação de um grupo de trabalho (GT) formado por professores, intérpretes e tradutores, com a finalidade de produzir videoaulas para a rede municipal de ensino.

PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo, trata-se de uma investigação qualitativa descritiva, pois objetiva “a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relação entre as variáveis” (GIL, 2002, p.42). Assim, tem-se como objeto de estudo os documentos e informativos publicados pelos órgãos municipais das duas cidades em análise.

Para atingir o objetivo estipulado, foi utilizada a pesquisa documental, com intuito de utilizar documentos que ainda não receberam tratamento analítico, como documentos oficiais, reportagens de jornais e sites disponibilizados pelos órgãos

municipais (GIL, 2002). A justificativa da utilização das fontes documentais, converge pois:

“[...] são capazes de proporcionar ao pesquisador dados em quantidade e qualidade suficiente para evitar a perda de tempo e o constrangimento que caracterizam muitas pesquisas em os dados são obtidos diretamente das pessoas” (GIL, 2002, p. 147).

A seleção dos documentos deu-se mediante as pesquisas realizadas nas diversas formas de comunicação dos órgãos que competem as cidades em análise, a saber: sites próprios das prefeituras, jornais e diários oficiais, sendo que foi utilizado o recorte das adoções do ensino remoto emergencial em âmbito municipal, dos municípios de Guarujá-SP e Ibiporã-PR.

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

A cidade do Guarujá-SP fica localizada na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, possui população estimada de 322.750 habitantes (IBGE,2020) e possui 144,794 km² de área territorial (IBGE, 2020). Já o território de Ibiporã-PR, fica situada na região metropolitana de Londrina, no norte do estado do Paraná, localizado na região sul do país. O município possui uma população estimada em 55.131 habitantes (IBGE,2020) dispostos em sua área territorial de 297,742 km².

Em relação a etapa da EI, as duas cidades possuem uma rede de ensino pública governada pelas Prefeituras e órgãos competentes. A Figura 1 apresenta algumas informações comparativas entre os municípios.

Quadro I – Quantidade de matrículas, docentes e escolas da EI na rede municipal de ensino de Guarujá-SP e Ibiporã-PR

Município	Quantidade de matrículas		Quantidade de matrículas na Educação Especial		Quantidade de docentes		Quantidade de escolas	
	Creche	Pré-escola	Creche	Pré-escola	Creche	Pré-escola	Creche	Pré-escola
Guarujá	1987	6530	24	141	109	348	15	21
Ibiporã	1237	1202	13	19	103	58	17	17

Fonte: Elaborado pelos autores baseados nos dados do Censo Escolar 2018.

Diante disso, por mais que a área territorial de Ibiporã-PR seja maior que a de

Guarujá-SP, esta última possui uma população em torno de 500% maior em comparação com o da outra cidade. Assim, de acordo com a quantidade de residentes do município, podemos constatar a correlação com a quantidade de matrículas, sendo que a cidade de Guarujá-SP possui, aproximadamente, um total de matrículas correspondente a três vezes o total de Ibiporã-PR.

Outro dado importante para destacar é a quantidade de matrículas de alunos da educação especial na pré-escola no município de Guarujá-SP, sendo que possui uma exorbitante diferença na quantidade de matrículas em relação as demais modalidades e cidade.

O ENSINO REMOTO NA CIDADE DE GUARUJÁ-SP

Na cidade de Guarujá-SP, a adoção do ensino remoto ocorreu após a gradual suspensão de aulas do ensino presencial, sendo que a priori, fez-se necessário reorganizar o calendário das escolas com a finalidade de oficializar as adaptações necessárias para o ensino remoto, em vista da transição abrupta e emergencial do formato de ensino (GUARUJÁ, 2020a).

Assim, após os feriados e recessos escolares dos educadores e profissionais da educação que atuam diretamente nas escolas, a Sedel se propôs a elaborar planos de aulas semanais e disponibilizar na plataforma de ensino remoto, situada no site da prefeitura (GUARUJÁ, 2020d).

Os planos semanais continham atividades diárias, totalizando 5 atividades por plano, sendo que cada atividade compunha três eixos da EI, a saber: leitura, brincadeira e música, baseados nos campos de experiências propostos pela BNCC (BRASIL, 2016). As atividades foram elaboradas a partir das propostas enviadas semanalmente pelos gestores das unidades de ensino, sendo que estes organizavam e elaboravam as atividades junto a seus professores.

A Prefeitura Municipal do Guarujá (PMG) desenvolveu uma plataforma pública online destinada ao ensino remoto, interligada ao site da própria organização, no qual estava dividido por modalidade de ensino ofertada e cada arquivo estava datado com a semana vigente (GUARUJÁ, 2020d). Importa salientar que nesta plataforma estavam disponibilizadas atividades da EI – creche e pré-escola, ensino fundamental,

ensino profissionalizante, educação para jovens e adultos e transversalmente para a educação especial (GUARUJÁ, 2020d).

A comunicação entre os profissionais da educação, bem como, com os responsáveis dos alunos era realizada, majoritariamente, via aplicativo *WhatsApp* e *Facebook*, por meio de grupos com a comunidade escolar (GUARUJÁ, 2020b). Nesses grupos, os professores poderiam disponibilizar informações, como vídeos, *lives*, *podcasts* e fotos (GUARUJÁ, 2020b), e os planos de aula para os responsáveis realizarem com seus pupilos, além disso, todos os dias poderiam postar diferentes formas de provocar e estimular o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo dessas crianças.

No que concerne a formação continuada dos professores, a SEDEL possibilitou que cada gestão escolar organizasse suas formações de forma remota, de acordo com as demandas internas. Logo, as equipes gestoras articularam roteiros formativos, com diferentes formatos de expressão, e disponibilizaram virtualmente para que cada docente desenvolvesse e retornasse no prazo estipulado (GUARUJÁ, 2020b).

Diante do exposto, o ensino remoto foi uma estratégia de minimizar os impactos e consequências da pandemia da COVID-19, assim sendo, na rede ensino municipal do Guarujá-SP, aproximadamente, 80% dos estudantes possuem acesso ao projeto de ensino remoto (GUARUJÁ, 2020c), sendo que, especificamente na EI em torno de 73% das crianças possuem acesso ao projeto (GUARUJÁ, 2020c), o que é um percentual considerável diante da quantidade de alunos matriculados na rede municipal.

Entretanto, os alunos que não possuem acesso, foram mapeados pela escola e pela SEDEL, a partir da busca ativa, que é uma iniciativa para que nenhum aluno fique prejudicado diante das desigualdades sociais que assolam a sociedade (GUARUJÁ, 2020c).

O ENSINO REMOTO NA CIDADE DE IBIPORÃ-PR

No município de Ibiporã-PR a adaptação para o ensino remoto aconteceu por etapas, a priori os professores desenvolveram seus ofícios mediante teletrabalho (IBIPORÃ, 2020a). Em seguida, a SME organizou e produziu apostilas impressas de

atividades para o maternal, pré I ao pré III e designou os professores para realizarem a entrega presencial desse material em suas escolas, sendo que nos demais dias iriam atuar em teletrabalho (IBIPORÃ, 2020b).

No terceiro momento foi estipulado que os professores continuariam trabalhando com a escala estipulada, porém a SME transmitiu a responsabilidade de elaborar as apostilas com atividades impressas aos professores, sendo que essas apostilas deveriam ancorar-se com os planos de trabalhos propostos pela SME, tendo sua divulgação quinzenal (IBIPORÃ, 2020b).

Nesses planos de trabalho o docente deveria preparar atividades de acordo com a videoaula proposta, devendo basear-se no conteúdo do vídeo para elaborar mais algumas questões para os alunos. Importa destacar que as videoaulas utilizadas eram desenvolvidas por outras organizações municipais parceiras (IBIPORÃ, 2020b). O professor regente da sala teve como atribuição também, elaborar os materiais propostos nas videoaulas e opcionalmente, gravar vídeos explicando cada atividade, para disponibilizar nos grupos do *WhatsApp* da sala (IBIPORÃ, 2020b).

Para finalizar a organização do ensino remoto da cidade de Ibiporã-PR, a SME começou a produzir suas próprias videoaulas, uma vez que era utilizado o material de outro município, e com isso as aulas dos alunos passaram a ter mais ênfase nas demandas regionais (IBIPORÃ, 2020c).

No que tange a comunicação da comunidade escolar, utilizou-se o aplicativo *WhatsApp*, no qual foram criados grupos, administrados pelos professores regentes da sala, o qual colocavam os responsáveis para comunicar-se e informar sobre as atividades propostas (IBIPORÃ, 2020c). Em contrapartida, os atendimentos presenciais estavam ocorrendo mediante agendamento prévio.

Em relação as crianças público-alvo da Educação Especial, a SME informou aos pedagogos das escolas, apenas, que alunos com laudo médico recebessem atividades mais lúdicas, como a utilização de jogos. Não houve adaptações nas atividades elaboradas pela SME, sendo que as videoaulas eram padronizadas para todos os alunos, o que desenvolveu algumas implicações para o desenvolvimento desses alunos, o que coube total responsabilidade aos profissionais da educação que estavam diretamente nas escolas.

A formação continuada dos professores, era desenvolvida na plataforma Observatório Educacional, e fundamentou-se em leituras e questionários sobre temas da educação, de acordo com os campos de experiência da BNCC (BRASIL, 2016). Também houve formação continuada a partir de *lives* do programa “União faz a vida”, que foram escolhidas pela SME (IBIPORÃ, 2020b). No decorrer da semana, eram realizadas grupos de discussão online entre os docentes sobre o tema estudado, sendo que cada professor deveria enviar uma síntese da formação para a SME.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, possibilitou notar que por mais que ambas SME estejam situadas em diferentes regiões do Brasil, convergiram em alguns aspectos organizacionais, bem como, apresentaram divergências e especificidades de acordo com as necessidades de cada região.

No que tange a organização do ensino remoto pelas esferas municipais, a SME de Guarujá-SP conseguiu estruturar desde o início os objetivos e atribuições de cada profissional, em contrapartida, a SME de Ibiporã-PR percorreu algumas transformações até adequar-se as atribuições de cada profissional da educação nesse período de ensino remoto.

Em relação ao conteúdo proposto aos alunos, o município de Guarujá-SP adotou o plano de atividades semanais, enquanto a cidade de Ibiporã-PR optou por planos quinzenais, sendo que, mesmo em tempos de ensino remoto ambas as organizações basearam suas atividades nos campos de experiências propostos pela BNCC. Entretanto, foi possível constatar que apenas a SME-Guarujá disponibilizou atividades para todas as modalidades de ensino que oferta, inclusive Educação Especial.

Importa destacar ainda, que a SME-Guarujá possibilitou uma estruturação mais tecnológica, a qual desenvolveu uma plataforma digital de ensino remoto, enquanto a SME-Ibiporã apenas aderiu a materiais impressos e videoaulas.

A formação continuada dos professores, a que consideramos de extrema relevância nesse período remoto, continuou ocorrendo de forma digital nas duas

idades, sendo que cada uma estruturou de acordo com as demandas regionais de cada município.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**, Brasília, v. 1, n. 1, p. 1-542, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2013-pdf/13677-diretrizes-educacao-basica-2013-pdf/file>. Acesso em: 28 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer nº 11/2020**. Brasília. 2020. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/julho-2020-pdf/148391-pcp011-20/file>. Acesso em: 28 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. **Base Nacional Curricular Comum**. Proposta preliminar. Brasília, DF, abr. 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas digitais enquanto durar a pandemia do coronavírus9. **Portaria nº 343**, Diário Oficial da União, 17 mar. 2020a. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>. Acesso em: 29 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas digitais enquanto durar a pandemia do coronavírus. **Medida Provisória nº 934**, Diário Oficial da União, 7 abr. 2020b. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591>. Acesso em: 29 mar. 2021.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar Projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. Interlivros, vol. 1, 1977.

GUARUJÁ. Prefeitura Municipal do. EM GUARUJÁ, ENSINO REMOTO JÁ REGISTRA QUASE 80% DE ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. **Informativos Digitais da Prefeitura Municipal do Guarujá**, Site da Prefeitura Municipal do Guarujá, v. 1, n. 1, p. 1-1, 6 jul. 2020c. Disponível em: <https://www.guaruja.sp.gov.br/em-guaruja-ensino-remoto-ja-registra-quase-80-de-acesso-dos-alunos-da-rede-municipal/>. Acesso em: 27 mar. 2021.

GUARUJÁ, Prefeitura Municipal do. Secretaria da Educação e Lazer - SEDEL. “Dispõe sobre a reorganização dos calendários escolares para o ano de 2020 nas Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Guarujá e Núcleos de Educação Infantil Conveniados, devido ao surto global do Covid-19”. **Resolução Sedel nº 05/20**, Diário Oficial de Guarujá, ano 19, v. 4417, p. 7-8, 24 abr. 2020a. Disponível em: <https://www.guaruja.sp.gov.br/edicoes-diario-oficial/>. Acesso em: 29 mar. 2021.

GUARUJÁ, Prefeitura Municipal do. Secretaria da Educação e Lazer - SEDEL. “Dispõe sobre a reorganização das atividades pedagógicas e a realização do teletrabalho, devido à suspensão das atividades escolares presenciais para prevenir

o contágio pelo Coronavírus e dá providências correlatas”. **Resolução Sedel nº 06/20**, Diário Oficial de Guarujá, ano 19, v. 4417, p. 8-9, 24 abr. 2020b. Disponível em: <https://www.guaruja.sp.gov.br/edicoes-diario-oficial/>. Acesso em: 29 mar. 2021.

GUARUJÁ, Prefeitura Municipal do. SEDEL. Estudo Remoto 2020. **Informativos Digitais da Prefeitura Municipal do Guarujá**, Site da Prefeitura do Guarujá, ano 20, v. 1, n. 1, p. 1-1, 27 abr. 2020d. Disponível em: <https://www.guaruja.sp.gov.br/educacao/estudo-remoto/estudo-remoto-2020/>. Acesso em: 17 mar. 2021.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Sistema Agregador de Informações do IBGE – Cidades@**: IBGE; Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 28 mar. 2021.

IBIPORÃ. Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã. **Instrução normativa nº 01/20**. Dispõe sobre os procedimentos para a realização de atividades não presenciais, no período de suspensão emergencial das aulas na Rede Municipal de Educação Básica de Ibiporã. Ibiporã-Pr: Diário oficial: nº 1107, p. 12-15, 7 de maio, 2020a. Disponível em: <https://www.ibipora.pr.gov.br/jornal-oficial/index.php?ano=2020>. Acesso em 28 mar. 2020.

IBIPORÃ. Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã. **Instrução Normativa 02/20**. Dispõe sobre a inserção de recursos audiovisuais à metodologia de ensino não presencial adotada pela Secretaria Municipal de Educação para o desenvolvimento dos conteúdos curriculares do ano de 2020 e sobre a atuação dos profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino Fundamental e da Educação Infantil, do Maternal ao Pré II, devido à suspensão das aulas por tempo indeterminado, em decorrência do coronavírus. Ibiporã-Pr: Diário Oficial, Nº 1.121, p. 16-21, 27 de maio de 2020b. Disponível em: <https://www.ibipora.pr.gov.br/jornal-oficial/index.php?ano=2020>. Acesso em 27 mar. 2020.

IBIPORÃ. Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã. **Plano de trabalho: metodologia de ensino não presencial**. Ibiporã, 2020d. Disponível em: <https://www.ibipora.pr.gov.br/jornal-oficial/index.php?ano=2020>. Acesso em 28 mar. 2020.

IBIPORÃ. Secretaria Municipal de Educação de Ibiporã. **Resolução SME nº 01/20**. Dispõe sobre a constituição de Grupo de Trabalho a ser composto de Professores e Educadores do QPM – Quadro Próprio do Magistério, intérpretes e tradutores de Libras, com vistas à produção de material audiovisual destinado a estudantes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Ibiporã. Diário Oficial, Nº 1.125, p. 30-31, 02 de junho de 2020c. Disponível em: <https://www.ibipora.pr.gov.br/jornal-oficial/index.php?ano=2020>. Acesso em 28 mar. 2020.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Censo Escolar 2018**. MEC: Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados>. Acesso em: 25 mar. 2021.

PARANÁ. Governo do Estado do Paraná. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da saúde pública decorrente do coronavírus. **Decreto nº 4230/20**, Diário Oficial, 16 mar. 2020. Disponível em: http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/Decreto_4230.pdf. Acesso em: 29 mar. 2021.

SÃO PAULO. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre recomendações no setor privado estadual. **Decreto nº 64.862/20**, Diário Oficial, 13 mar. 2020. Disponível em:

<https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64862-13.03.2020.html>. Acesso em: 29 mar. 2021.